

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004) № ISSUE 4 30.04.2024

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 30.04.2024 № 4-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 30.04.2024 № ВЫПУСК-4

Jurnal OAK Nay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source publication management and publishing software package.

International
Standard
Serial
Number
International
Centre

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

**Samarkand State Architecture and Construction University,
Samarkand, Uzbekistan.**

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
(Scientific and technical journal) 30.04.2024 № ISSUE-4
e-ISSN:2901-4875

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(научно-технический журнал) 30.04.2024 №4

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI
(ILMIY TEXNIK JURNALI) e-ISSN:2901-4875
30.04.2024-yil, № 4-SON

ISSN: 2091-5004

<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2091-5004>

Samarkand, 2024

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭКО-ПАРКОВОК В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Независимый исследователь: Юнусова К.Б.,

научный руководитель: и.о.доцент, канд. арх. наук, Б.Б.Мустаев, СамГАСУ

Анотасија: Maqolada an'anaviy avtoturargohlarni tashkil etish va ulardan foydalanish hamda ularni zamonaviy ekologik toza eko-avtoturargohlariga almashtirish muammolari, ularning shahar muhitiga, shahar ekologiyasiga hamda aholi farovonligi va salomatligiga ta'siri, shuningdek, iqtisodiy rivojlanish masalalari va eko-avtoturargohlardan foydalanishning texnologik maqsadga muvofiqligi bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Аннотация: В статье рассматривается проблемы создания и использования традиционных парковочных мест и их замещение современными экологически чистыми экопарковками, их влияние на городское пространство, экологию города и благополучие, и здоровье населения, а также вопросы экономического развития и технологическая целесообразности использования экопарковок.

Kalit so'zlar: maysali panjaralar, avto to'xtash joylari, eko-avtoturargoh, geo-tekstil, geo-panjara, beton panjaralar, polimer panjaralar.

Ключевые слова: газонные решетки, парковочные места, экопарковка, геотекстиль, геосетка, бетонные решетки, полимерные решетки.

Введение. На сегодняшний день принято Положение об организации мест постоянного и временного хранения автотранспортных средств, направленное на развитие дорожного хозяйства и порядок их использования (Постановление Кабинет Министров Республики Узбекистан №213 от 31.07.2013 г.), в стратегии действий по дальнейшему развитию республики Узбекистан в 2017-2021 гг., включающей «...реализацию целевых программ по развитию и модернизации автомобильно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры,...», 2019 года Указа Президента Республики Узбекистан от 1 февраля № 5647 «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере транспорта», развитию сферы транспорта и транспортных коммуникаций, внедрению современных технологий и интеллектуальных систем управления сферой и других нормативных актов, связанных со сферой транспорта, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на

основании задач, определенных в нормативных документах, неправильное планирование мест для стоянки автомобилей, парковки и стоянки автомобилей вдоль дороги, отсутствие количества парковок в центрах городов, пробки на центральных улицах, снижение пропускной способности дорог и токсичные для окружающей среды газы, высокий уровень шумового воздействия, а также решение сегодняшних глобальных экологических проблем в определенной степени посредством экопарковки является одним из актуальными проблемами нашей страны сегодня.

В современном градостроительстве прослеживается четкая тенденция, направленная на улучшение качества жизни города и его экологии. Одной из составляющих этой концепции является озеленение территории с целью улучшения качества воздуха и эстетических характеристик городской среды. Зарубежные научные исследования доказывают, что такой подход влияет и на психологическое состояние населения. Помимо создания зеленых зон и газонов, дополнительной мерой является организация эко-

парковок. Это позволяет уменьшить площадь бетонных или асфальтированных площадок, сохранив при этом возможность размещения транспортных средств.

В условиях высокоплотной застройки городов наблюдается снижение экологических показателей, что связано, прежде всего, с уменьшением городских зеленых насаждений. Для решения проблемы озеленения густонаселенных городов необходимо искать новые пути возвращения природных комплексов в городскую структуру [1].

Основная часть. Сегодня эко-парковки распространены во всем мире. Их основная задача направлена на сохранение экологической среды и в определенной степени сокращение дорожного движения.

Эко-парковки создаются путем укрепления почвы природными материалами, такими как щебень и песок. Затем укладывают травяной забор и слой почвы, засыпанный семенами. Экологические парковки также подходят для легковых и даже грузовых автомобилей. При больших нагрузках высокого давления для повышения прочности применяют более сложные «подушечки» (георешётка – геотекстильное покрытие, наполненный песком и щебнем из гравия). Такие прочные экологически чистые стоянки позволяют без проблем приземляться тяжелым транспортным средствам, в том числе грузовикам, и даже вертолетам [4].

Материалы, часто используемые при строительстве эко-парковок являются:

- газонная решетка – для создания основания эко-парковки;
- георешетка – создание фундамента эко-парковки;

- геотекстиль – используется для разделения, дренажа и укрепления отдельных слоев конструкции.

Дополнительными материалами служат биоматы и геосетки. Чтобы создать эко-парковку, необходимо понять ее структуру, ведь в ней используется сетка из полимерных модулей, расположенных в виде ячеек. Перед укладкой необходимо подготовить основание. Для этого почву перекапывают на определенную глубину, затем засыпают щебнем и песком, хорошо уплотняют, а иногда покрывают геотекстиль в качестве армирующего и разделительного слоя [5].

Рис. 1. Вид сверху газонного решетки

При строительстве эко-парковок сначала укладывают модули решетки, которые скрепляют между собой специальными замками в сплошное полотно. Решетчатое полотно распределяет всю нагрузку транспорта и пешеходов по своей поверхности, не давая образовываться колеям и ямам. Кроме того, влага просачивается сквозь ячейки в нижние слои грунта, не образуя луж на стоянке.

Эко-парковки – это технология строительства, позволяющая людям добиться комфортных условий проживания в гармонии с природой.

Рис 2. Эко-парковки

Эко-парковки – это часть территории, укрепленная травяным ограждением, слоем плодородной почвы. Он обеспечивает достаточную жесткость и износостойкость для легковых автомобилей и малотоннажного грузового автотранспорта. При этом сохраняется возможность свободного прорастания на площадке естественного травяного покрытия. Эко-парковки делятся на два типа в зависимости от того, из какого материала сделана газонная решетка [3]:

Бетонные. Укрепляющая решетка таких площадок состоит из блоков, изготовленных из песчано-цементной

смеси. Достоинствами бетонных эко-парковок является высокая прочность и износостойкость, позволяющая им выдерживать интенсивную механическую нагрузку, в том числе от шин грузового транспорта. К их недостаткам можно отнести высокую заметность ячеек (что также может быть преимуществом), а также необходимость дополнительного усиления грунта из-за большой массы блоков.

Бетонные решетки – первый материал, используемый для создания газонных парковок. Они имеют большой объем, толстостенную сотовидную конструкцию и очень исключительной прочностью.

Рис 3. Вид автомобиля над бетонной газонной решеткой

Пластиковые. В технологии эко-парковок данного типа используются ячеистые блочные решетки из окрашенного полиэтилена (например, ERFOLG Green Parking). Преимуществом данного покрытия является малая масса, малозаметность в проросшей траве, а также скрепление модулей в единую конструкцию с помощью замков-защелок. Хотя пластиковые решетки менее прочны и износостойкие, чем бетонные, они

способны выдержать интенсивное пешеходное движение, а также нагрузки легковых и малотоннажных грузовых автомобилей.

Модульные полимерные решетки – модульные газонные решетки из переработанного пластика используются как для укрепления газонов, так и для мощения декоративной плиткой. По своей конструкции изделие представляет собой плоскую решетку, разделенную на квадратные или ромбовидные модули.

Рис. 4. Каркас полимерные газонные решетки.

Использование того или иного вида решеток для создания эко-парковки на газоне определяется предполагаемой нагрузкой, свойствами грунта и эстетическими требованиями к территории [2].

Долговечность «зеленых парковок» зависит как от характеристик решетчатых покрытий, так и от качества их укладки. Для обеспечения долговременной и эффективной эксплуатации эко-парковок их следует построить следующим образом:

- с указанного участка снимается слой почвы толщиной 20-50 см, после чего остатки грунта разравниваются и уплотняются;

- в котлован засыпается несущий слой щебня толщиной 10-30 см (в зависимости от величины планируемой нагрузки);

- поверх утрамбованного камня укладывается геотекстильная ткань, пропускающая воду, но задерживающая твердые частицы;

- далее осуществляется засыпка и утрамбовка песчаного слоя толщиной 5-20 см, на который укладывается газонная решетка;

- покровные ячейки заполняют плодородной грунтом и засеваются семенами, из которых через 2-4 недели прорастет травяное покрытие.

Рис. 5. Слои газонной решетки

Стенки ячеек защищают корни растений от повреждения колесами автомобилей и ногами пассажиров. В них хорошо развивается трава. Сами решетки не выделяют никаких вредных веществ, они являясь абсолютно экологически

чистыми. Кроме того, они морозоустойчивые и устойчивы к щелочной среде в почвах, не поддаются гниению и не разрушаются под воздействием химических веществ. Срок их службы составляет 20 лет и более [1].

Рис.6.

Многослойная укладка должна обеспечивать достаточную плотность основания, чтобы предотвратить деформацию эко-парковки при

Выбирая газонных решеток, необходимо оценить основные достоинства и недостатки каждого продукта. В районе домов с загородным двором эко-парковки не испытывают больших нагрузок, поэтому основными критериями выбора материала являются его внешний вид, экологическая безопасность и простота укладки.

В настоящее время у эко-парковки нет конкурентов в качестве места временной стоянки. Экологически чистого способа обустройства парковочных мест для автотранспорта пока еще не существует.

При внедрении и использовании эко-парковок, которые реализуются в нашей стране, зеленые парковки постепенно вытесняют асфальтированные, будут способствовать увеличению массы всех самых дешевых и эстетически безопасных для автомобилистов и прохожих, жилых и общественных зданий. Эко-парковки на его вершине выдерживают большие нагрузки, сохраняя озелененность мест

подвижках грунта. Кроме того, слой щебня выполняет функцию естественного дренажа, предотвращает накопление излишней влаги на поверхности.

для стоянки автомобилей. Таким образом, строительство эко-парковки решает с одной стороны две глобальные проблемы: экологическую и автомобильную парковку.

Литературы:

1. Булдакова Е.А. Современные приемы организации зеленых зон в уплотнённой застройке города // Современные научные исследования и инновации. 2012. № 5 [Электронный ресурс].

2. Горбачева, Ю. С., & Вологодина, Н. Н. (2018). ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРКОВЫХ ПРОСТРАНСТВ. In *Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Архитектура и дизайн* (pp. 199-204).

3. Устройство Экопарковки [Электронный ресурс]. — <https://erfolgplast.ru/ustrojstvo-ekoparkovki/>

4. Экопарковки для любого вида транспорта. [Электронный ресурс]. — <http://www.newgazon.ru/ekoparkovki.html>

5. Yunusova, K. B. (2023). HOVLI BOG'INI OBODONLASHTIRISH VA KO'KALAMZORLASHTIRISH. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 471-477.

6. Erkinovna, K. D., & Sergeevna, K. G. The Reconstruction of the Architectural Landscape is a Means of Optimizing an Urban Environment. *International Journal on Integrated Education*, 4(4), 238-240.

7. Muratovich, K. A., & Erkinovna, K. D. (2022). Ornamental Plants Used for Flower Arrangements. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 511-514.

8. Мымрин, С. П., Сергеев, А. С., & Лаптев, В. А. (2020). Экопарковки как часть городского пространства. *Химия. Экология. Урбанистика*, 2020, 174-177.

9. Стадничук, Н. Н., & Ямилова, В. В. (2015). Особенности проектирования парковок в условиях современной городской среды. *История и педагогика естествознания*, (4), 54-56.

Безроднова, В. В., & Ватьян, К. А. (2020). ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКОВКИ. In *Потенциал интеллектуально одарённой молодежи-развитию науки и образования* (pp. 147-152).

